

**XORAZM VOHASIDA TARQALGAN COCHLICOPA (COOHLISOPA)
LUBRICA MOLLYUSKA TURINING EKOLOGIYASI VA TARQALISHI**

**ECOLOGY AND DISTRIBUTION OF THE MOLLUSK COCHLICOPA
LUBRICA IN THE KHOREZM REGION**

Avazmetova I.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Jumadurdiyeva B.D.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

G‘aniyeva O.S.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Nurmetova G.Q.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitet, Urganch

Annatsiya. Ushbu maqolada Xorazm vohasida tarqalgan Cochlicopa lubrica molluska turining ekologiyasi va tarqalishini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqot molluskalarning yashash muhitlarini aniqlash, ekologik talablarini o‘rganish, konxologik belgilar va hudud bo‘ylab tarqalishiga qaratilgan.

Kalit so‘zlar. Cochlicopa lubrica, molluska, konxologik belgilar, ekologiya, tarqalish xususiyati, yashash sharoitlari.

Abstract: This article is dedicated to the study of the ecology and distribution of the mollusk species Cochlicopa lubrica in the Khorezm region. The research focuses on identifying the mollusks' habitats, studying their ecological requirements, examining conchological characteristics, and analyzing their distribution across the area.

Keywords: Cochlicopa lubrica, mollusk, conchological characteristics, ecology, distribution features, habitat conditions.

Kirish. Quruqlik molluskalari ekotizimlarning ajralmas tarkibiy qismi bo‘lib, ular biogeokimyoviy jarayonlarda faol ishtirok etadi. Ushbu organizmlar o‘simlik qoldiqlarining parchalanishida, tuproq unumdorligini shakllantirishda hamda mikroorganizmlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

birga, ayrim gastropod turlarining ekologik omillarga sezgirliги ularni tabiiy muhit holatini baholashda bioindikator sifatida qo‘llash imkonini beradi.

Cochlicopa lubrica - quruqlikda yashovchi mayda o‘lchamli o‘pkali mollyuska bo‘lib, o‘zining ekologik moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Ushbu tur turli iqlim sharoitlariga moslasha olishi sababli keng geografik hududlarda uchraydi. U asosan namlik nisbatan yuqori bo‘lgan joylarda, xususan, o‘tloqlar, daryo bo‘ylari, sug‘oriladigan yerlar hamda o‘simlik qoldiqlari to‘plangan mikrobiotoplarda yashaydi. Shuningdek, uning yashash muhitini tanlashida tuproq tarkibi, ayniqsa kalsiy miqdori muhim omillardan biri hisoblanadi.

Xorazm vohasi o‘zining keskin kontinental va quruq iqlimi, shuningdek, keng rivojlangan sug‘orma dehqonchilik tizimi bilan boshqa hududlardan farq qiladi. Mazkur hududda tabiiy va antropogen omillarning o‘zaro ta’siri natijasida o‘ziga xos ekologik sharoitlar shakllangan. Aynan shunday muhitda quruqlik mollyuskalarining tarqalishi va yashash strategiyalarini o‘rganish ilmiy jihatdan muhimdir.

Cochlicopa lubrica turining Xorazm vohasidagi ekologiyasi va tarqalishini tadqiq etish nafaqat ushbu turning mahalliy populyatsiyalari haqida yangi ma’lumotlar olish, balki hudud ekotizimlarining umumiy holatini baholash imkonini ham beradi. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqot ushbu turning ekologik xususiyatlari, yashash muhitiga moslashuvi hamda hudud bo‘yicha tarqalish qonuniyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Material va metodika. Tadqiqot materiallari Xorazm vohasining turli ekologik sharoitlariga ega hududlaridan, jumladan sug‘oriladigan maydonlar, o‘tloqlar va nam mikrobiotoplardan yig‘ildi. Namunalar qo‘lda terib olish hamda tuproq va o‘simlik qoldiqlarini saralash usullari orqali to‘plandi. Laboratoriya sharoitida ular morfologik belgilari asosida *Cochlicopa lubrica* turiga mansubligi aniqlanib, yashash muhitining asosiy ekologik ko‘rsatkichlari qayd etildi.

Tadqiqot hududida mollyuskalarni yig‘ish A.A.Shileyko [2], anatomik jihatdan aniqlashda A.A.Shleyko [2, 3], I.M.Lixarev va A.Y.Viktor [4] metodlari metodikalari bo‘yicha amalga oshirildi.

Tahlil va natijalar. Material: 15 nusxada. Xiva tumani: Juryon qishlog‘i atrofidagi bog‘lar, Soyot qishlog‘i olma bog‘lari orasidagi o‘tlar poyasi; o‘zlashtirilmagan maydonlardagi ajriqzorlar.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Konxologik belgilari asosan adabiyot [1, 2] ma’lumotlariga mos keladi. Biroq, tadqiqot hududidan yig‘ilgan materiallar quyidagi farqlarga ega. Chig‘anog‘i cho‘ziq - konussimon bo‘lib, o‘ta yaltiroq, devori yupqa va shaffof, qaysiki chig‘anoq o‘ramlari ustuni ko‘rinib turadi. Chig‘anoq o‘ramlari 6 ta bo‘lib, bo‘rtib chiqqan va ular bir-biridan chuqur choklar bilan ajralib turadi.

Chig‘anoqning oxirgi o‘rami og‘iz qismiga bir tekisda egilib tushgan. Chig‘anoq rangi och sarg‘ich. Chig‘anoq o‘lchamlari: balandligi 5,2-6,2 mm, katta diametri 2,3-3,1 mm (1-rasm).

Ekologiyasi. Barcha mintaqalarda uchrab o‘simlik qoplami siyrak joylarda hayot kechiradi.

1-rasm. Cochlicopa lubrica

Tarqalishi. Evropa, Kavkaz orti hududlari, Markaziy Osiyoda barcha balandlik mintaqalarida uchraydi. Tadqiqot hududida Xiva tumani: Beruniy Soyot qishlog‘i.

Xulosa. Xorazm vohasida *Cochlicopa lubrica* mollyuska turining tarqalishi asosan namligi yuqori bo‘lgan mikrobiotoplar bilan chambarchas bog‘liq ekanligi aniqlandi. Turning uchrashiga tuproq namligi, o‘simlik qoplami asosiy ekologik omillar sifatida ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu mollyuskaning turli sharoitlarga moslasha olishi uning ekologik plastiklik darajasi yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, u hudud ekotizimlari holatini baholashda muhim bioindikator sifatida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Pazilov A., Azimov D.A. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Uzbekistana i sopredelnykh territoriy. - Tashkent: Fan, 2003. - 315 s.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

2. Shileyko A.A. Наземные моллюски подотряда Rupillina фауны СССР (Gastropoda, Pulmonota, Geophila) Fauna SSSR. Моллюски. - L.: Nauka Leningradskoe otdelenie, 1984. Т.З. Выр. 3. - №130. - 399 с.
3. Shileyko A.A. Наземные моллюски надсемейства Hellicoidea Fauna SSSR. Моллюски. - L.: Nauka Leningradskoe otdelenie, 1978 а. Т.3. Выр. 6 . - 384 с.
4. Lixarev I.M., Viktor A.Y. Slizni фауны СССР i sopredelных stran (Gastropoda Terrestria Nuda) Fauna SSSR. Моллюски. - L.: Nauka, 1980. Т. 3. Выр. 5. - № 122, -437 с.
5. - № 122, -437 с.